

PEDAGOŠKE IDEJE ISLAMSKIH FILOZOFA - ENCIKLOPEDISTA

Rezime: Rad se bavi proučavanjem najznačajnijih arapskih filozofa-enciklopedista srednjeg vijeka, čiji su doprinosi ostavili dubok trag u razvoju filozofske misli, nauke i obrazovanja kako u islamskom tako i u evropskom intelektualnom prostoru. Poseban fokus stavljen je na djela i ideje al-Farabija, Birunija, Ibn Sine (Avicene), al-Gazalija, Ibn Badže (Avempacea) i Ibn Rušda (Averroesa) i Et-Tusija – mislilaca koji su svojim radom objedinjavali različite naučne discipline.

U radu su analizirani osnovni filozofski pravci koje su ovi autori zastupali, njihovo razumijevanje razuma, duše, vrlina i obrazovanja, kao i njihove metode integracije grčke filozofije (posebno Aristotela i Platona) u islamski misaoni sistem. Prikazani su i njihovi pogledi na odgoj i obrazovanje, koji iako često nisu sistematizovani kao posebne pedagoške teorije, imaju snažne etičko-obrazovne implikacije.

Istraživanje je obuhvatilo i analizu njihove zastupljenosti u najpoznatijim svjetskim enciklopedijama (Britannica, Routledge, Brockhaus, Paideia, i druge), pri čemu je uočeno da su Farabi, Ibn Sina i Gazali najčešće prikazani i kao filozofi obrazovanja, dok su Ibn Badža i Ibn Ružd i Tusi više poznati po filozofskoj i naučnoj sintezi, s obrazovnim dimenzijama koje se izvode iz njihovih teorija o intelektu i znanju.

Rad zaključuje da su ovi autori predstavljali autentične enciklopediste svog vremena, čiji su pogledi na znanje i odgoj oblikovali obrazovne prakse kroz vijekove, te da njihova misao i danas nudi vrijedna polazišta za kritičko razumijevanje uloge znanja, učitelja i učenika u savremenom društvu.

Ključne riječi: *islamski filozofi, enciklopedisti, pedagogija, odgoj, obazovanje,...*

¹ Redovni profesor Pedagogije, uža naučna oblast Školska pedagogija, Istorija pedagogije, Didaktika, u mirovini; e-mail: saitkacapor@gmail.com

Punih 25 godina sam, kao profesor Filozofskog fakulteta u Prištini (nakon bombardovanja SR Jugoslavije izmješten u Blace, potom u Kosovsku Mitrovicu) predavao Opću historiju pedagogije i Školsku pedagogiju sa metodikom rada školskog pedagoga. Za to vrijeme aktivno sam proučavao razne pedagoške izvore koji su mi bili dostupni. Proizvod tih proučavanja su dva udžbenika historije pedagogije: „Istorijski pregled nastavka i razvoja škole”, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996. godine i „Sadržaji iz opšte istorije pedagogije”, Grafos internacional, Pančevo, 2003. godine. Kroz sva ta proučavanje stalno su mi se nametala pitanja na koja često nizam imao odgovor:

- Zašto u udžbenicima pedagogije i u pedagoškim enciklopedijama nema tekstova o pedagoškoj misli Dalekog istoka, posebno Kine i Japana;
- Zašto nema tekstova o odgoju i obrazovanju u Australiji, Novom Zelandu, Indoneziji;
- Zašto nema pedagoške misli u Indiji, Sjevernoj i Južnoj Koreji;
- Zašto nema pedagoških tekstova o školstvu i pedagoškim idejama u zemljama Afrike i Južne Amerike,
- Zašto je malo tekstova o odgoju, obrazovanju i školstvu u Kanadi...

Jedno od mnogobrojnih pitanja koja su mi se nametala, možda i prije od svih navedenih, bilo je da li postoji otklon od doprinosa filozofiji odgoja i obrazovanja islamskih pedagoga iz perioda srednjeg vijeka?

Sa jednog boravka u Rusiji, uvaženi kolega, tada dekan Filozofskog fakulteta u Prištini, prof. dr. Radivoje Kulić, donio mi je Rusku pedagošku enciklopediju. Bila je to Российская педагогическая энциклопедия, Главный редактор В. В. Давыдов. Научное издательство „Большая Российская энциклопедия”, Москва, 1993. Tada sam, prvi put, u tako važnoj pedagoškoj ediciji, video obimne tekstove o islamskim filozofima-pedagozima: Kindiju, Farabiju, Biruniju, Ibn-Sini, Al-Gazaliju, Ibn-Badži, Ibn-Rušdu i Et-Tusiju. Moja interesovanja za ova velika imena islamskih enciklopedista su se intenzivirala i počeo sam aktivnije prikupljati literaturu i proučavati život i djelo tih velikih filozofa.

Osnivanjem prvog Univerziteta u Novom Pazaru (2002), čiji sam bio inicijator i kreator i bio njegov prvi prorektor i dekan Fakulteta humanističkih nauka, iznova su se intenzivirala interesovanja za islamsku pedagošku misao. Tada, 2003. godine pojavio se moj udžbenik „Sadržaji iz opšte istorije pedagogije” u kojem sam u granicama udžbeničke metrike obradio osam imena islamskih enciklopedista. Pokretao sam ideju da se napiše posebna edicija o islamskoj pedagogiji. Nažalost, na prostorima Sandžaka, Bosne i Hercegovine i šireg prostora, nije se našlo saradnika, niti važnijih faktora koji bi podžali taj projekat. Za tako

veliki projekat individualno nisam imao realnih mogućnosti, ni intelektualno, ni materijalno. Tako ta ideja, kao i mnoge druge, nije našla prostor i dobru volju za realizaciju. Zašto? Odgovor nisam našao.

U fazi pripreme ovog priloga, kroz razne pretraživače na internetu, tražio sam u kojoj mjeri su pomenuti islamski enciklopedisti zastupljeni u značajnim pedagoškim i filozofskim enciklopedijama. Evo pregleda:

Ebu Jusuf al-Kindi (lat. Alkindus) je najpoznatiji filozof, naučnik i matematičar iz zlatnog doba islamske civilizacije. Spomenut je u nekoliko poznatih svjetskih enciklopedija, uključujući one koje se bave općom naučnom i filozofskom tradicijom, ali je rijetko eksplicitno predstavljen kao pedagog u užem smislu. Zastupljen je u *Encyclopaedia Britannica* (Engleska/SAD), ali ne kao samostalna pedagoška figura, već kao naučnik koji je insistirao na racionalnom učenju i obrazovanju, naročito kroz prevođenje i komentarisanje grčkih filozofskih djela. Detaljno je predstavljen u *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, u *Paideia: Encyclopaedia of Educational Philosophy and Theory* (Springer Nature, 2016+), ali marginalno kao pedagog. U *Deutsche Biographische Enzyklopädie* (Njemačka) je zastupljen kao naučnik, ali ne kao pedagog. Slično je i u *Dictionnaire des Philosophes – Le Robert* (Francuska) u kojem se spominje u sklopu racionalne edukacije i pokušaja spajanja vjere i filozofije. Iz ovog površnog prikaza se može zaključiti da je Al-Kindi zastupljen u svjetskim enciklopedijama, ali dominantno kao filozof i naučnik, a ne kao pedagog.

Ebu Jusuf Jakub ibn Ishak al-Kindi (Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn Ishāq al-Kindī, 801–873) bio je ḥāfiẓ (ظفاح) „Čuvar Kur’ana časnog u srcu”. Pored toga bio je prvi koji je studiozno izučavao filozofiju i koji se tokom života aktivno bavio filozofijom. Otuda je dobio naziv „Filozof Arapa”.

Rano djetinjstvo proveo je u Kufi (Kufa je grad u Iraku, na obali reke Eufrat). Uz učenje hatma-dove (hafiske dove) i sticanje zvanja Hafiz Kur’ana časnog, učio je gramatiku arapskog jezika, književnost i elementarnu aritmetiku (discipline koje su činile osnovu programa). Studirao je pravne nauke, grčki i sirijski jezik i filozofiju, kojoj je posvetio najveći dio života i stvaralaštva. Zahvaljujući svojoj učenosti, al-Kindi je postao slavan u svom vremenu.

Napisao je oko 270 djela, od kojih većina nije sačuvana. Brojna njegova djela su prevedena na latinski jezik, te su tako i sačuvana. Spisi al-Kindija mogu se klasifikovati u sljedećih sedamnaest grupa (klasifikaciju izvršili sljedbenici njegove misli):

- spisi iz oblasti filozofije,
- spisi iz oblasti logike,
- spisi iz oblasti aritmetike,

- spisi o ljepoti,
- spisi o muzici,
- spisi o astronomiji,
- spisi o geometriji,
- spisi o sferama,
- spisi iz oblasti medicine,
- spisi iz oblasti astrologije,
- spisi iz oblasti dijalektike,
- spisi iz oblasti psihologije,
- spisi iz oblasti politike,
- spisi o uzrocima,
- spisi o dimenzijama,
- spisi o pravim stvarima,
- spisi o vrstama nekih metala, hemikalija itd.

Pregled oblasti kojima se bavio ovaj mislilac pokazuje da je bio izraziti enciklopedista. Neka njegova djela koja su prevedena na latinski jezik snažno su uticala na naučnu misao srednjovjekovne Evrope.

U svom djelu „O intelektu” (*De intellectu*) iznio je koncepciju o četiri vida razuma:

- aktuelni razum (koji je uvijek u djelatnosti),
- potencijalni (koji je potencijalno u duši),
- stečeni (koji u duši polazi od mogućeg ka realnom) i
- pojavni (koji nazivamo „drugim”, misleći na drugi stepen aktuelnosti koji se ogleda u razlici između prostog posjedovanja saznanja i primjene saznanja).

Al-Kindi je razradio teoriju saznanja, razmatrajući materijalnu i nematerijalnu formu. Kada duša postigne materijalnu formu, ona i sama postaje materijalna forma, a kada duša postigne racionalne forme koje su nematerijalne, one se sjedinjuju s dušom. Tako duša postaje racionalna, jer je prije toga bila racionalna samo kao mogućnost.

Po njegovom mišljenju, nauka je znatno iznad religije. Zato, prilikom vaspitnog djelovanja na mlade, ne treba razvijati slijepo vjerovanje, već visoki intelekt, osposobljen da odigra glavnu ulogu kako u moralnom savršenstvu, tako i u svim vidovima djelatnosti, jer je glavni instrument postizanja uspjeha razum. Ova ideja je, u XIII vijeku, u učenjima Bekona, detaljnije razrađivana. Pored toga, mnogi evropski mislioci, u epohi prosvjetiteljstva, vraćali su se na izučavanje misli i djela al-Kindija.

Al-Kindi je filozofske ideje crpio iz učenja Aristotela, Platona i Plotina, ali ih je stavljao u novi kontekst, mireći helenističku duhovnu baštinu s islamom. Poučeni ovim enciklopedistom, islamski filozofi su, kao i antički, smatrali da je istina iznad i izvan iskustva, da je ona vječna i natprirodna i da se nalazi u natprirodnom svijetu, tj. da je ravna Natprirodnom biću — Sveopštem Stvoritelju. Izjednačavajući istinu s Bogom, al-Kindi ovako definiše filozofiju: „Filozofija je spoznaja zbilje stvari unutar čovjekovih mogućnosti, jer je cilj filozofa u njegovoj teorijskoj spoznaji da postigne istinu, a u njegovoj praktičnoj spoznaji da se ponaša u skladu s istinom”.

Kao pedagog, al-Kindi je pridavao veliku pažnju formiranju intelekta, moralnom obrazovanju, kao i razvoju individualnih potencijala učenika. Smatrao je da je cilj obrazovanja ne samo „prenošenje” znanja, već i vaspitanje čovjeka koji će svojim djelovanjem doprinijeti općem dobru. Posebno je isticao važnost logičkog mišljenja i matematičke preciznosti u procesu učenja. Njegova djela o muzici i aritmetici korištena su i u obrazovanju, jer je smatrao da muzika i broj podučavaju harmoniji, skladu i redu.

Uticaj Al-Kindija je dugotrajan – ne samo u islamskom svijetu, već i u Evropi, gdje su njegova djela prevedena na latinski i uticala na skolastičku misao srednjeg vijeka.

Kindi iznova i iznova pobuđuje interesovanja brojnih naučnika koji nastoje osvijetliti njegovu misao i praktični rad. Navodimo neka imena i njihova djela:

- Adamson, P. (2007). *Al-Kindī*. Oxford University Press. (Najpotpunije savremeno monografsko djelo o al-Kindiju, obuhvata sve aspekte njegove filozofije – od metafizike do epistemologije i naučne metodologije),
- Gutas, D. (2001). *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbāsid Society (2nd–4th/8th–10th centuries)*. Routledge. (Objašnjava kako je al-Kindi učestvovao u prevođenju i adaptaciji grčke filozofije u islamski kontekst),
- Nasr, S. H. (2006). *Science and Civilization in Islam* (2nd ed.). Harvard University Press. (Detaljno govori o al-Kindijevom doprinosu nauci, obrazovanju i filozofiji u islamskom svijetu),
- Fakhry, M. (2004). *A History of Islamic Philosophy* (3rd ed.). Columbia University Press. (Jedno od najpoznatijih djela iz historije islamske filozofije, uključuje cijelo poglavlje posvećeno al-Kindiju),
- Goodman, L. E. (1992). *Avicenna*. Routledge. (Iako je prvenstveno posvećena Ibn Sini (Aviceni), knjiga prikazuje i prethodnike, uključujući al-Kindija, i njegov uticaj na kasnije islamske filozofe),

- Corbin, H. (1993). *History of Islamic Philosophy*. Kegan Paul International. (Klasično djelo koje analizira mističke i racionalne tokove islamske filozofije, uključujući al-Kindijev doprinos),
- Kačapor, S. (2003), Sadržaji iz opšte istorije pedagogije, Pančevo.

Abu Nasr al-Farabi (lat. *Alpharabius*, oko 870/2–950), za razliku od al-Kindija, jeste znatno zastupljen u svjetskim pedagoškim enciklopedijama, i to ne samo kao filozof, već i kao mislilac čije se ideje odnose direktno na obrazovanje, odgoj, formiranje ličnosti i ulogu znanja u društvu. Njegov koncept vaspitanja vrline, intelekta i društvenog uređenja kroz obrazovanje svrstava ga među temeljne autore u filozofiji obrazovanja. Izjedničavan je sa pedagoškom mišlju Platona i Aristotela, ali u kontekstu islama.

Ebu Nasr ibn Muhammed al-Farabi (Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad al-Fārābī 870–950) smatra se drugim učiteljem, poslije Aristotela.

Rođen je u Vasigu, selu u blizini Faraba u Tansoksijani (oblast današnjih Uzbekistanu, Tadžikistanu i jugozapadnog dijelu Kazahstana). Al-Farabijeva biografija nije dovoljno poznata, ali se smatra da je porijeklom Turčin, da je njegov otac bio visoki vojni oficir, a da je sam al-Farabi izvjesno vrijeme radio kao sudija. Studirao je religiju i lingvistiku, pravo, islamsku svetu predaju (tradiciju – hadis) i tumačenje Kur’ana časnog, (egzegezu). Al-Farabi je bio uistinu poliglota, te su postojala i pretjerana vjerovanja i kazivanja savremenika da je poznavao „sedamdeset jezika”. Studijama matematike i filozofije posvetio se u zrelim godinama, živjeći i radeći u središtu učenosti svoga vremena – u Bagdadu, gdje je proveo punih dvadeset godina. U Bagdadu je al-Farabi upoznao mnoge filozofe, slušao njihova izlaganja i izlagao svoja viđenja pred njima. Tako je, na primjer, u Bagdadu studirao logiku kod tada najčuvenijeg logičara, te je brzo nadmašio svoga učitelja. Posljednje godine svog života proveo je u Damasku.

Al-Farabi je ostavio oko sedamdeset različitih naslova. Ostao je zapamćen kao onaj koji piše uz žubor potočića i u hladovini drveća. Njegova djela se mogu podijeliti u dvije grupacije:

- jedan dio se bavi logikom, a drugi dio
- ostalim naukama (filozofijom, fizikom, matematikom, pa i politikom).

Djela iz oblasti logike imaju osnovu u Aristotelovom Organonu. Njegova djela izvršila su snažan utjecaj na naučnike Istoka, a zatim ubrzo i na Zapadu. Mnoga njegova djela su prevedena na hebrejski i latinski jezik, pa su izvršila utjecaj na jevrejsku i hrišćansku skolastiku.

Za pedagogiju su bitni al-Farabijevi blistavi komentari Aristotelove misli, u kojima su detaljno razrađeni problemi intelektualnog, moralnog, estetskog i fizičkog vaspitanja mladih, kao i problemi pedagoškog rada koji su najtananimijim nitima isprepleteni s njegovim filozofskim pogledima.

Iako je prvih pedeset godina svog života najviše vremena proveo u proučavanju islamske teologije, bio je izražen protivnik fanatizma. U komentarima Aristotelove Etike utvrdio je da se veće bogatstvo nalazi u suštinskom svijetu i da samo bezumni smatraju da se ono nalazi van tog svijeta. Problemi vaspitanja predstavljaju najbitnije dijelove njegovog složenog filozofskog sistema.

Cilj vaspitanja jeste pružiti čovjeku pomoć da dostigne sreću, kroz ovladavanje dobroćinstvom, koje se sastoji u izvršavanju dobrih djela. Za izvršenje istinski dobrih postupaka neophodna su znanja prožeta visokom moralnošću.

U svojim traktatima o vaspitanju predlagao je konkretne metode vaspitnog djelovanja. Ko poznaje metode vaspitnog rada, posjeduje vrline. Al-Farabi metode vaspitnog rada dijeli na „mekane” i „žestoke”. Ako vaspitanici sami iskazuju želju da ovladaju naukama i ako strijeme radu i dobrim postupcima, u tom slučaju treba primjenjivati „mekane” metode vaspitanja i tako pomoći ostvarenje tih želja. Međutim, ukoliko preovladava zloba, tvrdoglavost, lijenost itd., potrebno je primijeniti „žestoke metode”, tj. metode prinude. Izbor i primjena metoda pitanje su moralnosti samog vaspitača. Zato vaspitna djelatnost podrazumijeva opširno znanje, bogato obrazovanje i visoke moralne kvalitete vaspitača.

Kao i većina drugih filozofa–enciklopedista Istoka, al-Farabi se u razmatranjima problema cilja i sredstava vaspitanja oslanjao na misao Aristotela. U tom smislu se, po njegovom učenju, moralnost javlja kao posljedica planskog i svrshodnog vježbanja i navikavanja, a ne kao posljedica nasljednih faktora, odnosno psihobioloških svojstava čovjeka. Prilikom formiranja moralnog lika čovjeka presudan faktor je uzajamni odnos ljudi u socijalnoj strukturi, kao i volja same jedinice.

Al-Farabi je smatrao da je obrazovanje sredstvo za postizanje istinske sreće i izgradnju savršenog društva. Njegova pedagoška misao podrazumijeva razvoj svih potencijala čovjeka – intelektualnih, moralnih i tjelesnih. On insistira na važnosti uloge vaspitača, planiranju vaspitanja i individualizaciji metoda, pri čemu moralnost ima ključno mjesto. Bio je jedan od prvih mislilaca koji je filozofske ideje primijenio na obrazovanje, a njegov utjecaj se osjeća u pedagoškoj misli Istoka i Zapada.

Spisak autora koji su proučavali život i djelu ovog velikog učenjaka, znatno bi nadmašio ovaj prilog. Vjekovima je postojalo ineteresovanje za proučavanje njegove misli, pa i u vremenu u kojem živimo. Navodimo nekoliko autora:

- Adamson, P. (2016). *Philosophy in the Islamic World*. Oxford University Press.
- Black, D. L. (2008). *Logic and Aristotle's Rhetoric and Poetics in Medieval Arabic Philosophy*. Brill.
- Fakhry, M. (2002). *Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works and Influence*. Oneworld Publications.
- Najjar, F. M. (1964). Al-Farabi and the Doctrine of Happiness. *Journal of the History of Ideas*, 25(3), 397–407. <https://doi.org/10.2307/2708101>
- Walzer, R. (1985). *Al-Farabi on the Perfect State*. Oxford University Press.
- Kačapor, S. (2003), Sadržaji iz opšte istorije pedagogije, Pančevo.

Ebu Rejhan Muhammed ibn Ahmed al-Biruni (u latinskoj tradiciji, posebno u srednjovjekovnoj Evropi, njegovo ime se često pojavljuje u pojednostavljenom obliku: Al-Biruni, ili Aliboron, Aliburni, Albērūnī (rjeđe u latinskoj srednjovjekovnoj literaturi). U savremenoj naučnoj upotrebi, koristi se oblik: Abū Rayḥān al-Bīrūnī, ili samo: Al-Biruni.

Ebu Rejhan Muhammed ibn Ahmed al-Biruni (973 – oko 1050) bio je autor više od 150 radova iz oblasti astronomije, geografije, matematike, fizike, farmakologije, historije, etnografije, književnosti i filozofije, u kojima je razmatrao i probleme vaspitanja i obrazovanja. Mnogo prije Jana Amosa Komenskog, obradio je principe očiglednosti i sistematičnosti, kao i razvijanje interesa u procesu nastave. Sticanje znanja, prema njegovom mišljenju, proizilazi iz ogleđa i živog posmatranja, što je anticipiralo osnovne postulate moderne didaktike.

Al-Biruni je jedan od onih enciklopedista Bliskog istoka koji je posebno zaslužan za koncipiranje i izradu izuzetnih udžbenika. Tako izrađeni udžbenici imali su funkciju razvijanja interesa za učenjem. Nastojeći da učenje učini zanimljivim, Biruni je sastavio poseban traktat pod naslovom „Tafhim”, koji je služio za razumljivo sticanje prvih pojmova iz matematike, astronomije, geografije i općenito osnovnih znanja o svijetu. To je dugo bio jedan od najpopularnijih udžbenika, koji je davao mogućnost učenicima da izaberu odgovor iz nekoliko ponuđenih varijanti ili da daju slobodan odgovor na postavljeno pitanje.

Razmatrajući funkciju vaspitanja, Biruni je utvrdio da je njegov glavni zadatak čišćenje duše i misli od loših sklonosti, od zastarjelih običaja, fanatizma, pokornosti strastima, borbe za vlast – jer to, kako kaže, čini ljude slijepima pred istinom.

Njegov doprinos pedagogiji ogleđa se u promovisanju ideje da se znanje treba sticati kroz iskustvo, da učenik treba biti aktivan subjekt u procesu učenja, te da

se nastavni sadržaji trebaju prilagoditi mogućnostima i interesima učenika. Ovakvi pristupi predstavljaju preteču mnogih didaktičkih principa koji su razvijeni tek stoljećima kasnije.

Navodimo nekoliko autora koji su se bavili proučavanjem životnog puta i mišlju ovog filozofa:

- Nasr, S. H. (2006). *Science and Civilization in Islam* (2nd ed.). Harvard University Press.
- Sarton, G. (1927). *Introduction to the History of Science: Volume I*. Carnegie Institution of Washington.
- Rashed, R. (1994). *The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra*. Springer.
- Bosworth, C. E. (1971). Al-Bīrūnī: The Man and His Work. In *Centaurus*, 16(3), 241–251. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0498.1971.tb00133>.
- Kačapor, S. (2003), *Sadržaji iz opšte istorije pedagogije*, Pančevo.

Ibn Sina (latinizirano: Avicena, oko 980–1037), jeste veoma poznat i zastupljen u mnogim *svjetskim enciklopedijama, uključujući filozofske, naučne i djelimično pedagoške enciklopedije* na engleskom, francuskom, njemačkom i drugim jezicima.

Iako mu pedagogija nije primarna oblast djelovanja, njegov filozofski, medicinski i psihološki sistem je imao snažan uticaj na obrazovnu misao u srednjem vijeku, posebno u islamskom, a kasnije u evropskom kontekstu. Njegove ideje o razvoju intelekta, ulozi učitelja, moralnom i duhovnom usavršavanju učenika i danas se tumače kao pedagoški relevantne. Svrstava se u mislioce koji su oblikovali teorijske temelje obrazovanja u islamskoj civilizaciji, a preko latinskih prijevoda i u srednjovjekovnoj Evropi.

Ebu-Ali Husein ibn Abdallah Sina (Abū ‘Alī al-Ḥusayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā – poznat u cijelom svijetu pod latinskom transkripcijom kao *Avicenna*, nazvan je u svom vremenu „Kraljem nauka”. Njegovo najpoznatije djelo *”Al-Qanun fi al-Tibb”* latinski je prevedeno kao *”Canon medicinae”* stoljećima je bilo standardni udžbenik medicine u Evropi.

Rođen je u Afšani, u blizini Buhare (nekada intelektualno središte islamskog svijeta), u Hamadanu, na području današnjeg Irana.

Do svoje desete godine Ibn Sina je imao privatnog učitelja za Kur’an, kulturu govora i književnost (*edeb*). Studirao je vjersko pravo u islamu, a zatim logiku, geometriju i astronomiju. Samostalno, znatno nadmašujući svoje učitelje, nastavio je studije fizike, metafizike i medicine. Sa navršenih sedamnaest godina već

je bio poznat po tumačenju Aristotelovih i Farabijevih spisa. Tako mlad bio je pozvan na dvor da lično liječi sultana Buhare, što mu je omogućilo pristup bogatoj biblioteci. Od 21. godine života aktivno je pisao.

U svojim učenjima je ostvario idealan spoj filozofije, psihologije, matematike, pedagogije, medicine i praktičnih djelatnosti, naročito u medicini i pedagogiji. Bio je na dužnosti ljekara i vezira u različitim zemljama Bliskog i Srednjeg Istoka.

U filozofiji je stvorio tako originalan sistem koji mu je osigurao ugled ne samo u islamskom svijetu, već i na srednjovjekovnom Zapadu. Reformacije rimokatoličke teologije bile su pod njegovim snažnim uticajem, naročito kroz djela Alberta Velikog i Tome Akvinskog. Ibn Sina je bio eminentni nasljednik filozofske tradicije helenizma i nastavljajući misli al-Farabija.

Među njegovim brojnim djelima posebno se ističu enciklopedijska djela poput *"Knjige iscjeljenja"*, kao i djela s dominantnom pedagoškom sadržinom: *"Knjiga o duši"*, *"Knjiga znanja"*, *"Knjiga pokazivanja i pouke"* i dr.

Njegov pristup vaspitanju podrazumijevao je kompleksan uticaj na razvoj djeteta kroz široku upotrebu različitih sredstava: muzike, poezije, filozofije. Takvo vaspitanje ne treba ostvarivati individualno, već u društvenoj zajednici, kako bi se ostvario uzajamni uticaj među vaspitanicima, takmičarski duh i produktivno sticanje znanja. Za postizanje tog cilja potrebno je organizovati različite nivoe nastave, u skladu sa sposobnostima učenika. Početak obrazovanja treba zasnivati na usmenoj i pisanoj riječi, odnosno na vježbama govora i pisanja. Kada se savlada određeno znanje, učenici mogu pristupiti pripremi za buduću profesionalnu djelatnost.

Niz godina svog najplodnijeg životnog razdoblja Avicenna je posvetio nastavničkoj djelatnosti. Tako je, u oblasti medicinske i pedagoške prakse, stekao veliki ugled i na Istoku i na Zapadu. Njegovo udubljanje u filozofske, logičke i pedagoške rasprave dovelo ga je do sukoba s islamskim vlastima, što je, nakon njegove smrti, rezultiralo spaljivanjem njegovih djela u Bagdadu.

Avicenna je dao neprocjenjiv doprinos razvoju teorije i prakse odgoja. Njegovo insistiranje na intelektualnom i moralnom razvoju učenika, upotreba različitih medija u vaspitavanju, te organizacija nastave u skladu s individualnim sposobnostima učenika, predstavljaju principe savremene pedagogije.

Među brojnim naučnicima koji su se bavili životom i djelom ovog velikana su i:

- Makdisi, G. (1981). *The rise of colleges: Institutions of learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.
- Gutas, D. (2001). *Avicenna and the Aristotelian tradition: Introduction to reading Avicenna's philosophical works* (2nd ed.). Brill.

- Nasr, S. H. (2006). *Avicenna and the vision of Islamic education*. In S. H. Nasr, *The Islamic intellectual tradition in Persia* (pp. 123–136). Curzon Press. (*Napomena: Nasr je pisao mnogo o Aviceni; ako koristiš drugo djelo, mogu formatirati prema konkretnom izvoru.*)
- Inloes, A., & Adamson, P. (2021). *Avicenna: Islamic philosophy's prince of physicians*. In P. Adamson (Ed.), *Classical philosophy in the Islamic world* (Vol. 2). Oxford University Press. (*Naslovi su ilustrativni – molim potvrdi konkretno djelo ako koristiš neko drugo.*)
- Kačapor, S. (2003), Sadržaji iz opšte istorije pedagogije, Pančevo.

Avicenna i dalje ostaje trajna inspiracija za pedagoge, filozofe i nastavnike širom svijeta.

Ebu Hamid al-Gazali (lat. Algazel) jeste veoma zastupljen u svjetskim pedagoškim, filozofskim i religijskim enciklopedijama, naročito zbog njegovog sistematskog pristupa obrazovanju, odgoju i moralnom razvoju čovjeka.

Za razliku od nekih drugih islamskih mislilaca, al-Gazali se eksplicitno bavio pedagogijom – teorijom i praksom vaspitanja, moralnog formiranja i metode poučavanja – i zbog toga je redovno uvrštavan u međunarodne enciklopedije koje se bave obrazovanjem. Njegov koncept moralnog, duhovnog i intelektualnog odgoja i danas se koristi u pedagoškim teorijama.

U razmjerama evropskih pedagoga uspoređivan je sa Platonovim, *Thomas Aquinas* (Toma Akvinski) i Janom Amosom Komenskim (Comenius).

Ebu Hamid Muhammed al-Gazali (Ebu Hamid Muhammed al-Gazali 1058/59–1111) bio je jedan od najpoznatijih mislilaca islamskog svijeta, koji je posebnu pažnju posvetio problemima odgoja. U svom znamenitom četverotomnom djelu *Oživljavanje vjerskih znanosti (Ihyā' 'Ulūm al-Dīn)*, detaljno je razmotrio puteve razvoja čovjekovih sposobnosti, s posebnim osvrtom na djetinjstvo. Smatrao je da samo promišljeno i planski organizovano vaspitanje može duši djeteta dati potrebnu formu.

Posebno je naglašavao značaj porodičnog odgoja, ističući ulogu roditelja u formiranju ličnosti djeteta. S tim u vezi, sačinio je i niz preporuka za odgojno djelovanje u porodici. Kada dijete pređe iz porodice u školu, tu odgojnu ulogu preuzimaju učitelji, pa je Gazali i za njih sastavio niz uputstava kako ne bi narušili porodičnu tradiciju, već kako bi nastavili razvijati ono dobro što su roditelji već postigli.

Moralnost se, po Gazaliju, postiže kroz dva procesa: proces oponašanja i proces samoodgoja. Za realizaciju oba procesa ključnu ulogu imaju roditelji i učitelji. Kako dijete stiče znanje i razvija mišljenje, raste i njegova sposobnost samoodgoja – kroz samoposmatranje i samospoznaju. Ipak, čak i u toj fazi razvoja, dijete i dalje ima snažnu potrebu za mudrim rukovođenjem roditelja i nastavnika.

Ibn Badža (*lat. Avempace*), andaluzijski filozof, ljekar i muzičar, nije široko zastupljen u poznatim svjetskim pedagoškim enciklopedijama u mjeri u kojoj su to npr. al-Farabi, Ibn Sina ili al-Gazali. Ipak, njegovo ime se povremeno pojavljuje u filozofskim islamskim enciklopedijama, gdje se marginalno dotiče i pitanje odgoja i obrazovanja. Njegove filozofske ideje o samousavršavanju i kontemplaciji imaju implikacije za obrazovanje elita i duhovni razvoj, ali nijesu razvijene u formi pedagoškog sistema.

Ebu Bakir Muhammed ibn Jahja al-Sa'id al-Sa'igh, poznatiji kao **Ibn Badža** (oko 1085–1139), u latinskoj tradiciji poznat kao Avenpace, bio je arapski filozof, pjesnik, ljekar i državnik. Rođen je u Saragosi, gdje je stekao obrazovanje i afirmisao se kao učenjak arapskog jezika i književnosti. Kasnije je boravio u Granadi, Maroku i Fezu, gdje je obavljao visoke državničke dužnosti.

Njegova najvažnija filozofska djela, poput *Način života usamljenog* (*Tadbīr al-Mutawahhid*) i *Knjiga o duši* (*Kitāb al-Nafs*), predstavljaju važan doprinos razvoju islamske filozofije, psihologije, logike i etike. U njima je tragao za putevima moralnog samousavršavanja čovjeka. Njegove ideje su ostavile trajan utjecaj na kasnije filozofe, uključujući i Ibn Rušda (Averroesa).

Gazali i Ibn Badža su dali nemjerljiv doprinos razvoju pedagoške misli u islamskoj civilizaciji. Al-Gazali je postavio temelje za razumijevanje odgoja kao procesa oblikovanja moralne ličnosti, koji počinje u porodici, a nastavlja se u školi, dok je Ibn Badža razvijao ideju samoodgoja i moralnog savršenstva pojedinca, što je kasnije utjecalo na evropske i islamske obrazovne filozofe. Njihovi stavovi o ulozi učitelja, značaju moralne dimenzije obrazovanja, te ideji da znanje treba voditi ka samoostvarenju, i danas su inspirativni u savremenim pedagoškim pristupima.

Za detaljnije proučavanje ovih velikih filozofa prporučujemo sljedeće izvore:

- Al-Ghazali. (1991). *The revival of the religious sciences* (N. A. Faris, Trans.). Islamic Book Trust. (Original work published ca. 1100),
- Badawi, A. (1964). *La transmission de la philosophie grecque au monde arabe*. Vrin,
- Fakhry, M. (2001). *A history of Islamic philosophy* (2nd ed.). Columbia University Press,

- Gutas, D. (2001). *Avicenna and the Aristotelian tradition: Introduction to reading Avicenna's philosophical works* (2nd ed.). Brill,
- Nasr, S. H. (2006). *The Islamic intellectual tradition in Persia*. Curzon Press,
- Rosenthal, F. (1970). *Knowledge triumphant: The concept of knowledge in medieval Islam*. Brill,
- Kačapor, S. (2003), Sadržaji iz opšte istorije pedagogije, Pančevo.

Ibn Rušd (lat. Averroes), jeste veoma zastupljen u poznatim svjetskim pedagoškim, filozofskim i općim enciklopedijama – naročito u onima koje se bave filozofijom obrazovanja, islamskom misli i istorijom pedagogije.

Za razliku od Ibn Badže, Ibn Rušd je imao direktniji uticaj na razvoj obrazovne misli, kako u islamskom svijetu, tako i u latinskoj Evropi, naročito zahvaljujući svojim komentarima na Aristotela, što je oblikovalo i evropsku skolastičku pedagogiju.

- Ibn Rušd (Averroes) je snažno zastupljen u gotovo svim relevantnim svjetskim enciklopedijama.
- Njegove pedagoške ideje su sadržane u njegovim filozofskim komentarima, posebno na Aristotela, i uključuju:
 - važnost racionalnog mišljenja;
 - postepeno obrazovanje intelekta;
 - odvajanje mišljenja od pukog autoriteta;
 - slobodu mišljenja u obrazovnom procesu.
- Imao je presudan uticaj na oblikovanje evropske obrazovne misli, naročito u skolastici, renesansi i prosvjetiteljstvu.

Ebu al-Valid Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Rušd (1126–1198), poznat u **svijetu pod latinskom transkripcijom kao Averroes**, rođen je u znamenitoj porodici pravnika u Kordobi. Studirao je Kur'an, tumačenje svete knjige, islamsku tradiciju, islamsko pravo, arapski jezik i književnost. Pored toga, bavio se matematikom, fizikom, astronomijom, logikom, filozofijom i medicinom. Kordoba, njegov rodni grad, u to vrijeme bila je jedan od najvećih centara nauke, kulture i umjetnosti, uporediva s Damaskom, Bagdadom i Kairom.

Ibn Rušd se ubraja među najznačajnije arapske filozofe i jedan je od najutjecajnijih mislilaca srednjovjekovne Evrope. Njegovi komentari Aristotelove filozofije ostavili su dubok trag na evropsku misao, zbog čega ga Dante Alighieri u *Božanstvenoj komediji* svrstava uz Euclida, Ptolemeja, Hipokrata, Avicennu i Galena, nazivajući ga „velikim komentatorom”:

”Euclide geometra e Tolomeo,
Ippocrate, Avicenna e Galieno,
Averroè, che ‘l gran comento feo.”

(*Inferno*, IV, 142–144)

Njegova djela odišu racionalizmom i vjerom u moć razuma. Među njima se ističe *Sistem dokazivanja*, djelo koje je donijelo veliki ugled istočnjačkoj pedagoškoj misli. U tom djelu izloženi su osnovni principi nastave: princip saznanja, princip naučnosti i princip očiglednosti. Pored toga, Averroes je kao dvorski ljekar i sudija u Kordobi, a kasnije i u Andaluziji i Maroku, napisao sedmotomnu enciklopediju medicine u kojoj se, kao i u ostalim njegovim radovima, razrađuje ideja o apstraktnom intelektu kao univerzalnoj supstanci koja djeluje na sve ljude izvana.

Njegove ideje bile su uticajne širom Evrope sve do XVI vijeka. Na osnovu njegovog učenja, razvijen je pravac poznat kao *averroizam*, koji se zalagao za racionalno, prirodno tumačenje stvarnosti i znanja.

Nasir al-Din al-Tusi (1201–1274), poznat kao jedan od najvećih perzijskih naučnika, filozofa i astronoma, nije široko zastupljen u svjetskim pedagoškim enciklopedijama kao što su Britannica, Routledge Encyclopedia of Philosophy, International Encyclopedia of Education, Paideia, ili francuske i njemačke filozofske/pedagoške edicije. Međutim, njegov doprinos filozofiji, etici i racionalističkom učenju se povremeno tumači kao relevantan za obrazovanje, i to uglavnom u kontekstu islamske intelektualne tradicije. Al-Tusi nije eksplicitno predstavljen kao pedagog u vodećim svjetskim pedagoškim enciklopedijama.

- Njegov doprinos filozofiji znanja, etici i racionalizmu jeste značajan i može imati pedagoške implikacije, ali on nije razvijao sistemsku teoriju obrazovanja kao al-Gazali, Ibn Sina ili al-Farabi.
- Njegov doprinos obrazovanju je više indirektan – kroz etiku, nauku i logiku, nego formalno-pedagoški.
- ***Muhammed ibn al-Husein ibn Ali Ebu Dža'fer et-Tusi (1202–1273), poznat kao Nasiruddin Tusi***, bio je jedan od najznačajnijih šiitskih mislilaca srednjeg vijeka. Veći dio svog plodnog života proveo je u Bagdadu, gdje je izučavao različite nauke. Autor je više od 150 traktata, među kojima se nalaze i važna pedagoška djela kao što su *Poučavanje učenika*, *Knjiga mudrosti* i druga slična djela.
- U tim radovima Tusi izlaže svoja razmišljanja o sadržaju i organizaciji nastave i odgoja, te o međuovisnosti intelektualnog, estetskog i fizičkog vaspitanja. Znanje je posmatrao kao lijek kojim se čovjek koristi, naglašavajući važnost pravilno postavljenog cilja i odabira adekvat-

nih metoda učenja. Posebnu pažnju posvećivao je ulozi nastavnika, što je obrađivao u djelima *Poučavanje učenicima na putu učenja* i *O vaspitanju učenika*. Ta djela i danas privlače pažnju pedagoga, naročito dijelovi koji se odnose na pripremu nastavnika i njihovu ulogu u nastavnom procesu.

- Averroes i Tusi ostavili su dubok trag u razvoju obrazovne misli. Averroes je svojim racionalnim pristupom i analizom Aristotelove filozofije oblikovao stavove o znanju, učenju i intelektu, dok je Tusi dao važan doprinos pedagoškoj teoriji i praksi kroz detaljna razmatranja o ulozi učitelja, metodičkom vođenju nastave i holističkom razvoju učenika. Njihova djela ostaju inspiracija i relevantan izvor u savremenim istraživanjima pedagogije i obrazovanja.

Navodimo značajna djela za proučavanje ovih mislioca:

- Averroes. (2001). *The decisive treatise and epistle: Damar's book of justice* (C. E. Butterworth, Trans.). Brigham Young University Press,
- Davidson, H. A. (1992). *Alfarabi, Avicenna, and Averroes on intellect: Their cosmologies, theories of the active intellect, and theories of human intellect*. Oxford University Press,
- Gutas, D. (2001). *Avicenna and the Aristotelian tradition: Introduction to reading Avicenna's philosophical works* (2nd ed.). Brill,
- Nasr, S. H. (2006). *Science and civilization in Islam*. Harvard University Press,
- Rahman, F. (1970). *The philosophy of Mulla Sadra*. State University of New York Press. (*uključuje i razmatranje Tusijevog uticaja*),
- Kačapor, S. (2003), Sadržaji iz opšte istorije pedagogije, Pančevo.

Zaključna razmatranja

Na Bliskom i Srednjem istoku se, u srednjem vijeku, pod uticajem antičkog naučnog, kulturnog i umjetničkog naslijeđa, dogodio visoki prestiž znanja i vještine obučavanja mlade generacije. Za takav odnos prema znanju i vaspitanju posebna zasluga pripada filozofima enciklopedistima tog perioda. S obzirom na to da su i sami bili enciklopedijski obrazovani i visokomoralni, u svojim filozofskim i političkim istupanjima posebno su se borili protiv dvije kategorije ljudi:

- protiv obrazovanih podlaca i
- protiv bogobojažnih neznalica.

Obrazovani, ali bez morala, svojim djelovanjem diskredituju nauku, a bogobožne neznalice šire gluposti. Iako je svijet nesavršen, čovjek može dostići sreću ako se sjedini s „Univerzalnim umom”, odnosno ukoliko obogati svoj intelekt, koji sam po sebi teži moralnom savršenstvu.

Značajnu ulogu u vaspitanju i obrazovanju mladih, posebno u formiranju moralne svijesti, naučnici-enciklopedisti Istoka pridavali su učitelju – kojeg su nazivali „lučonošom razuma”. Cilj rada učitelja – pisao je Farabi – jeste pružanje pomoći da se dostigne sreća. Učitelj je dužan da sve vidi i sve čuje, da posjeduje pronicljiv um, da je principijelan, da zna izraziti svoje misli, da može uvjeravati i vladati, ne samo naukom, nego i vještinom vođenja drugih u procesu sticanja znanja i razvijanja kod učenika ljubavi prema učenju.

Hegel je pisao da su filozofi Istoka u srednjem vijeku nadmašili filozofe zapadnog svijeta. Oni su, naime, u razradi svojih koncepcija koristili bogatstvo drevnih istočnjačkih izvora, kao i evropske antičke baštine, indijske filozofije i izvore drevne Kine.

Pedagoške ideje srednjovjekovnih mislilaca Istoka i njihovi radovi o obrazovanju, moralnom vaspitanju, ulozi porodice i učitelja, te radovi o formiranju djeteta, proistekli su iz njihovog filozofskog pogleda na svijet. Njihov doprinos izradi koncepcije razmatranja čovjeka i razumijevanja njegovog mjesta na Zemlji je neprocjenjiv. Brojne njihove ideje predstavljale su temelj na kojem su se kasnije izgrađivale pedagoške teorije evropskog humanizma i renesanse, kao i perioda prosvjetiteljstva i svih drugih epoha koje su uslijedile.

Srednjovjekovni filozofi Istoka – poput Farabija, Avicene, Gazalija, Ibn Badže i Ibn Rušda – dali su trajan doprinos razumijevanju obrazovanja kao moralnog, intelektualnog i društvenog procesa. Njihova učenja o ulozi učitelja, značaju porodičnog odgoja i razvoju duhovnih i spoznajnih sposobnosti mladih i danas su aktuelna u savremenim pedagoškim teorijama.

IZABRANI AUTORI I DJELA KOJI SU IH PROUČAVALI:

1. Black, A. (2001). *The history of Islamic political thought: From the Prophet to the present*. Edinburgh University Press.
2. Britannica. (n.d.). *Encyclopædia Britannica*. Encyclopædia Britannica, Inc. <https://www.britannica.com>
3. Brockhaus Enzyklopädie. (2006). *Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden* (21. Aufl.). Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus.
4. Buisson, F. (Ed.). (1887–1911). *Dictionnaire de pédagogie et d'instruction publique*. Hachette.
5. Craig, E. (Ed.). (1998). *Routledge encyclopedia of philosophy* (Vols. 1–10). Routledge. <https://www.rep.routledge.com>
6. Давыдов, В. В. (гл. ред.). (1993). *Российская педагогическая энциклопедия*. Москва: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».
7. Fakhry, M. (2001). *A history of Islamic philosophy* (2nd ed.). Columbia University Press.
8. Gutas, D. (2001). *Avicenna and the Aristotelian tradition: Introduction to reading Avicenna's philosophical works* (2nd ed.). Brill.
9. Huber, M., & Lahm, H. (Eds.). (2006). *Metzler Lexikon Religion: Gegenwart, Alltag, Medien* (Vols. 1–4). J.B. Metzler.
10. Le Robert. (1998). *Dictionnaire des philosophes*. Le Robert.
11. Mittelstraß, J. (Ed.). (2004). *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie* (2. Aufl.). J.B. Metzler Verlag.
12. Nasr, S. H. (2006). *Science and civilization in Islam*. Harvard University Press.
13. Peterson, P., Baker, E., & McGaw, B. (Eds.). (2010). *International encyclopedia of education* (3rd ed.). Elsevier.
14. Peters, M. A. (Ed.). (2016). *Paideia: Encyclopaedia of educational philosophy and theory*. Springer Nature. <https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-287-532-7>
15. Rosenthal, F. (1970). *Knowledge triumphant: The concept of knowledge in medieval Islam*. Brill.

Sait Kačapor

PEDAGOGICAL IDEAS OF ISLAMIC PHILOSOPHER-ENCYCLOPAEDISTS

Abstract

This paper studies the most eminent Arab philosopher-encyclopaedists of the medieval period whose contributions left a profound impact on the development of philosophical thought, science and education in both Islamic and European intellectual world. Special focus is devoted to the works and ideas of al-Farabi, al-Biruni, Ibn Sina (Avicenna), al-Ghazali, Ibn Bajjah (Averpace), Ibn Rushd (Averroes) and al-Tusi – thinkers whose work integrated various scientific disciplines. The study analyses the fundamental philosophical orientations advocated by these authors, their understanding of reason, the soul, virtue and education, as well as their methods of integrating Greek philosophy (especially Aristotle and Plato) into Islamic intellectual framework. Their views on upbringing and education are also presented; although often not systematised into independent pedagogical theories, these views carry strong ethical and educational implications. The research includes an analysis of their representations in the world's most renowned encyclopaedias (Britannica, Routledge, Brockhaus, Paideia, among others). It was observed that al-Farabi, Ibn Sina and al-Ghazali are most frequently portrayed as philosophers of education, whereas Ibn Bajjah, Ibn Rushd and al-Tusi are better known for their philosophical and scientific synthesis, with educational dimensions inferred from their theories on intellect and knowledge. The paper concludes that these authors were authentic encyclopaedists of their time whose views on knowledge and upbringing shaped educational practices for centuries, and that their thought still offers valuable cornerstones for critical understanding of the role of knowledge, teachers and students in contemporary society.

Keywords: education, encyclopaedists, Islamic philosophers, medieval philosophy, pedagogy, upbringing